

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ: АКВАРЕЛЬ, МАСЛО И ГУАШЬ

Б.М.Курбанова, старший преподаватель,

М.Юнусалиев, преподаватель,

Н.Арзиева, преподаватель,

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7329354>

Аннотация: В данной статье изучены приемы работы акварелью, гуашью и акварелью в изобразительном искусстве, их особенности и отличия. Выдвинуты вопросы развития практической деятельности художников-педагогов.

Ключевые слова: аквалель, масло, гуашь, тушь, тень, мастехин, киста, композиция, клей, холст.

TEKNIKANING XUSUSIYATLARI: AKVAREL, YOG‘ VA GUASH

Аннотация: Мазкур мақолада тасвирий санъатда акварель, гуаш ва мойбўёқда ишлаш техникалари, уларнинг ўзига хос хусусиятлари, фарқли жихатлари ўрганиб чиқилдию рассом-педагогларнинг амалий фаолиятини ривожлантириши масалалари илгари сурилган.

Калит сўзлар: акварель, мойбўёқ, гуаш, тус, соя, мастехин, мўйқалам, композиция, елим, холст.

FEATURES OF THE TECHNIQUE: WATERCOLOR, OIL AND GOUACHE

Annotation: In this article, the techniques of working in watercolor, gouache and water color in visual arts, their specific features and differences were studied. Issues of development of practical activity of artists-pedagogues were put forward.

Key words: Watercolor, oilcolor, gouache, ink, shadow, mastic, cyst, composition, glue, canvas.

ВВЕДЕНИЕ

В нашей стране уделяется большое внимание воспитанию молодого поколения, исходя из важности духовно-просветительных мероприятий, воспитанию здорового поколения, посредством развития эстетического воспитания, формированию совершенной личности. Так как в настоящее время судьба реформ, осуществляемых в нашей республике, зависит от духовного облика и личного совершенства нашей молодёжи. Обращая внимание на актуальность задач по воспитанию совершенного человека, наш Президент сказал: «Главное условие процветания нашего государства и народа – укрепление в сознании каждого человека, особенно молодого, только вступающего в жизнь, что он является той личностью, от устремлённости, полной самоотдачи и безграничного трудолюбия которой зависит достижение поставленных целей».

Значит, в условиях независимого Узбекистана воспитание молодого поколения в духе высокого морального и нравственного превосходства (качества), умеющего самостоятельно мыслить, решительное жизненное убеждение является главной задачей сегодняшнего дня.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изображения натюрмортов различными красками (акварель, гуашь, масляная краска) рекомендуется проведение вышеуказанных опытов, хорошо знать технологические свойства красок, много тренироваться для усвоения способов использования их.

В изобразительном искусстве работа с акварельными красками занимает весомое место. Причиной этого является ведущая роль акварели при обучении в школе рисования. Поэтому и обучающий учитель должен хорошо владеть им.

Для полного сходства изображения и рисунка, обязательно должно быть сходство в их цветовом соотношении. В изобразительном искусстве работа с акварельными красками занимает весомое место. Акварель является самым изящным видом цветного изображения. Издавна акварель своей нежностью и яркостью своих цветов привлекала (интересовала) многих художников. Акварель является латинским словом, которое означает «краски, используемые после разведения водой». В состав акварели входит красящее вещество, мелко измельчённый в порошок растительный или минеральный и в качестве соединительного вещества вишнёвый клей, глицерин и немного мёда. Все они легко растворяются в воде, поэтому в краску добавляют воду и употребляют в жидком виде.

В акварели не используется белый цвет. Его место занимает сама белая бумага. Бумага должна быть белой, в нужной степени плотной и поверхность должна быть шершавой. Если она будет очень гладкой, цвета на поверхности не лягут в нужной степени. В процессе закрашивания изображений вещей и предметов переходят от общего к частному и, наоборот, от частного к общему и, наконец, работа заканчивается сплошным закрашиванием.

Гуашь является полной противоположностью акварельной краски и не даёт такой прозрачности и яркости. В связи с тем, что её цвета поглощают свет, бумаги под ней не видно и не заметно. А в её состав, как в акварели, входят красящий порошок и связывающиеся его вещества. Но они специальным деревянным клеем перемешиваются в умеренных соотношениях. Ещё одно важное свойство гуаши то, что её можно использовать, перемешивая с белой краской. Поэтому её цвета не отличаются яркостью. Для использования краски и кисточки выбирают специально и они не должны быть очень мягкими, и желательно, чтобы они были жестковатыми. Поверхность, на которую наносится изображение, т.е. бумага или картон тоже лучше, чтобы была не гладкой. На поверхность нужно нанести грунт клеем. Тогда гуашь будет хорошо ложиться на поверхность. Гуашь чаще используется при выполнении графических работ, украшений, плакатов и частично цветных изображений, которая используется добавлением воды и быстро сохнет.

Сложность выполнения ею изображений заключается в том, что во время нанесения краска бывает тёмной, а после высыхания становится светлой. Если не учитывать это свойство, трудно удерживать соответствие между цветами. Для этого обычно каждый основной цвет, который наносится, готовится отдельно в специальной посуде, потом добавляют немного другого компонента, и выполняется изображение. При употреблении красок для проверки их тона (тёмный-светлый), видов цвета целесообразно проверить приготовленную смесь нанесением на кусочек бумаги, а потом использовать. Известно, что многие художники прошлого выполняли свои рисунки гуашью. Их изумительные натюрморты, пейзажи, театральные украшения, портреты, плакаты заняли достойное место в мировой сокровищнице изобразительного искусства. Но не секрет, что некоторые из этих тонких работ, особенно выполненные густой краской, которых очень трудно хранить, требуют реставрации, из-за того, что у них выцвела и сошла краска.

При выполнении изображений гуашью желательно для каждого вида краски использовать отдельную кисточку. Этим можно добиться того, что цвета будут чистыми и

прозрачными. Используются кисточки разного размера и круглые и плоские. Особенно удобно пользоваться плоской кисточкой при выполнении оформительских работ и быстрых цветных набросков. Изображать гуашью цветные наброски, особенно портреты, а также части тела человека, передавать нежные переливания трудная работа. Для этого требуется немалое мастерство, знание, опыт. Овладение способами изобразительных работ это процесс, требующий много практических занятий.

Эскизы больших монументальных произведений и проекты композиций, портреты, выполняемые в честь праздников также удобно выполнять гуашью. Широкоформатные величественные изображения выполняются ею быстро.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В последнее время изобрели новый вид гуаши, название которой «флуоресцентная гуашь». Её положительная сторона заключается в том, что когда на неё направляют искусственный свет, она становится яркой и переливается. Потому что её химической основой являются ультрафиолетовые, фиолетовые, синие, зелёные лучи, которые в 2-3 раза сильнее природных цветов и ярко переливаются. Поэтому этот вид краски широко используется для украшения театров. Для того чтобы она выглядела яркой обычно можно использовать лучи кварцевых ламп.

При выполнении учебно-тренировочных работ, особенно натюрмортов, очень хорошо использовать гуашь. Целесообразно научиться рисовать гуашью, а потом выполнять изображения масляной краской. Также удобно выполнять гуашью разные эскизы технических композиций. Ею можно закрасить сплошной краской большие площади, быстро работать.

Выполнять изображения масляной краской и для художника, и для начинающего студента очень интересное занятие. Но имеются и серьёзные трудности, которые связаны с технологией использования масляной краски. Потому что работа масляной краской требует определённой подготовки. Туда можно отнести такие нужные мероприятия, как выбор краски, натягивание холста, покрытие его грунтом, выбор кисточек, выбор растворителей. Будет целесообразным учиться рисовать масляной краской, рисуя натюрморты.

Некоторые стороны процесса работы над натюрмортом, выполняемые масляной краской схожи с техникой акварели. Потому что и здесь сперва изображение выполняется карандашом. Если для работы акварелью изображение сложное, мелкие детали обобщаются и отражаются самые основные детали. Потому что при работе масляной краской детальность можно дополнить кисточкой. Чтобы осветлить в масляной краске какой-нибудь цвет к нему в нужной степени добавляется белая краска. Но при этом яркость краски в некоторой степени уменьшается. Это надо обязательно учесть в процессе учебных занятий. Одной из сторон техники акварели является то, что до начала основного длительного процесса нужно выполнить цветной пейзаж, чертёжный пейзаж. Тогда можно будет изучить основные свойства будущей картины и применить его при выполнении основной работы.

Для выполнения изображений масляной краской используют специальные принадлежности. Это натянутый на раму и загрунтованный холст, необходимые цвета масляной краски, палитра, кисточки разной величины, «мастихин» и растворители.

ОБСУЖДЕНИЕ

Оттого как натянут на раму холст зависит качество работы. Его грунт может быть выполнен по-разному. Один является масляным грунтом, который состоит из 5

процентного клея (желатин, рыбий жир или столярный клей), в который добавляется в равном количестве мел. Им покрывается поверхность холста. После одного покрытия нужно приготовить слой краски. Он готовится в следующем составе: специально отбеленное (накалённое на солнце) цветное изображение или смесь, приготовленный из порошка белой краски. Соотношение ЁР и порошка должно быть такое, чтобы оно было не жиже выпускаемой в специальной посуде масляной краски. Тогда его можно будет нанести на холст мастихином ровным слоем. После того как он 1-2 недели обсохнет, шершавые места разравниваются наждачной бумагой и масляное покрытие, в которое добавлен скипидар плоской, большой кистью («флейц») полностью закрашивается. Холст, приготовленный таким способом, сушится в течение 2-3 месяцев. Место, где будет находиться холст, должно быть тёплое и сухое.

Второй вид грунта, который называется «клеевым грунтом» готовится следующим образом: в 1 литре воды растворяют 50—60 гр. желатина и добавляют 15 гр. глицерина. Он наносится на холст 1-2 раза. После того как высохнет первый слой, наждачной бумагой разравнивается поверхность холста и наносится второй слой. После этого клеевая смесь растапливается при 40⁰ жаре с добавлением мела и порошка белой краски в равных соотношениях. Если она станет густой, туда добавляется клеевая смесь. Такой грунт наносится 2-3 раза послойно. Между ними обязательно должно быть определённое время для высыхания.

Грунт может быть приготовлен и в определенном цветном виде. В большинстве случаев он используется при выполнении творческих работ и создании композиций. При выполнении учебных работ масляной краской требуется рациональное использование разных цветов. При выполнении заданий использование очень многих цветов не даёт хорошего эффекта.

Известно, что в природе существует семь основных цветов (красок). Это красный, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый цвет. Цвета, которые обязательно должны быть на палитре – это красный, жёлтый, синий. Потому что их нельзя использовать, как основное средство для создания оставшихся цветов. Из смеси этих красок можно создать много цветов, почти все. Не секрет, что из них можно создать даже оттенки чёрного цвета. Только нужно знать какие цвета, и в каком количестве смешивать. Для этого обязательно нужна практика и способность.

Нужно отметить, что в природе не существует абсолютно белого и абсолютно чёрного цвета. Они имеют разные оттенки. Например, чёрный цвет склонен к коричневому, синему, зелёному. Естественно, что белый цвет склонен к разным нежным оттенкам. Для подбора этих цветов, а также их тёмных и светлых оттенков и работы с ними очень удобна техника работы масляной краской. Она отличается от других видов краски этой широтой своих возможностей.

При выполнении цветных изображений по технике работы масляной краской важен и подбор кисточек: их разновидность и размер. Правильный выбор кисточек приносит большую пользу. Известно, что при выполнении натюрмортов, больших работ употребление плоских и жёстких кисточек обеспечивает качество и выразительность работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При использовании масляной краски добавляют разбавители или растворители. Они могут быть масляными и обезжиренными. Являясь хорошим средством для длительного

высыхания масляной краски, при использовании которых картина высыхает медленно. Поэтому они удобны для выполнения изображений, для создания которых нужно длительное время. В такие разбавители иногда добавляется лак. При этом масляный слой работы сохнет быстрее и предотвращается впитывание холстом масла краски.

Также важно правильное расположение красок на палитре. На ней краски можно расположить, подразделяя их на тёплые и холодные, а также на тёмные и светлые. Обычно белая краска стоит в середине или в начале расположения красок. Если каждый раз краски располагать в одинаковом порядке, художник привыкает к этому и у него есть возможность быстро находить нужную краску.

Есть много нюансов, которые необходимо изучить для выполнения изображений масляной краской. Этому можно научиться многократно упражняясь. Опыт повышается по мере выполнения теоретических и практических упражнений.

Список использованной литературы:

1. Хасанов Р.Х. Эгамовы. Учебники изобразительного искусства 1,2,3,4-классы.
2. Хасанов Р.Х. Пути усовершенствования занятий изобразительного искусства в школе. Т. 1981.
3. Sulaymanova, S. B. Q. (2022). BADIY OLIY TA'LIM MUASSASALARDA TASVIRIY SAN'AT FANINI O'QITISHGA BO'LGAN HATIYOJNING OSHISHI VA UNING BUGUNGI HOLATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 89-96.
4. Сулайманова, С. Б. К. (2022). BADIY TA'LIMDA TALABALARNI O'QITISHDA SAMARALI DIDAKTIK PRINSIPLARDAN FOYDALANISH USULLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 143-150.
5. Mirzahamdammovna, K. B., Erkinovna, A. N., & Jumadillaevich, S. R. (2021). Use of Innovative Educational Technologies in Fine ARTS Classes of Higher Education Institutions. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(4), 25-27.
6. Sadikovna, S. G., Kurbonova, B., Akhmedova, N., & Sulaymanova, S. (2020). FUNDAMENTALS OF PROFESSIONALISM DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF PRACTICAL EXERCISES ON FORMING THE SKILLS AND SKILLS OF FUTURE TEACHERS. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 8894-8903.
7. Nazokat, A., Ibrokhim, Y., & Makhpuzakhon, A. (2021). FACTORS OF DEVELOPMENT OF FINE ARTS.
8. Ахмедова, Н. Э. (2022). БУГУНГИ ЁШ АВЛУДНИ АХЛОҚИЙ, КОГНИТИВ ВА ЭСТЕТИК ТАРБИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА КИТОБОТ САНЪАТИНИНГ ЎРНИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 204-208.
9. Ахмедова, Н. Э. (2022). МЎЪЖАЗ САНЪАТНИНГ БЕТАКРОР НАФОСАТ ОЛАМИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 125-130.
10. Ахмедова, Н. Э. (2022). МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ МЕЪМОРИЙ БЕЗАК ТУРЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ НАТИЖАСИДА ЁШЛАРНИ АҚЛИЙ ВА МАЪНАВИЙ ТАРБИЯЛАШ САЛОҲИЁТИГА ТАЪСИР ҚИЛИШ ОМИЛИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 41-45.

11. Сулайманова, С. Б. К. (2022). BADIY TA'LIMDA TALABALARNI O'QITISHDA SAMARALI DIDAKTIK PRINSIPLARDAN FOYDALANISH USULLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 143-150.
12. Yuldashev, I. (2022). QADIMGI AN'ANALAR DAVOMIYLIGI USUL VA USLUBLARINI TURLI YO'NALISHLARDA TASVIRLASHDA KITOBAT HAMDA MINIATYURA SAN'ATINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 209-216.
13. Yuldashev, I. (2022). URF-ODAT VA MAROSIMLAR MILLIY LIBOSLARNI SHAKLLANTIRUVCHI ASOSIY VOSITA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 78-83.
14. Yuldashev, I. (2022). BORLIQNI IDROK ETISH VA TASVIRLASHGA DOIR DASTLABKI MA'LUMOTLAR HAMDA ULARNI XARAKTERLI JHATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 9-15.
15. Бобоева, З. (2022). ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАСВИРИЙ САЊАТНИНГ ЎРНИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 51-55.
16. Boboyeva, Z. A., & Mo'Minova, D. B. Q. (2022). TALABALARNING KREATIVLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 221-233.
17. Qurbonova, B. M. (2022). BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINI O'QUVCHILARIDA BADIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHGA AMALIY SAN'ATNING O'RNI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 65-70.
18. Qurbonova, B. M. (2022). ME'MORIY OBIDALARNING BADIY, ESTETIK QIYMATIDAN SAMARALI FOYDALANISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 106-109.
19. Qurbonova, B. M. (2022). DUNYO MADANIY TARAQQIYOTIDA SHARQ KITOBATCHILIK SAN'ATINING O'ZIGA XOS HAMDA BEQIYOS O'RNI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 239-242.
20. Yunusaliyev, M. T. (2022). DEKORATIV KOMPOZITSIYALARDA KONTRAST VA NYUANS'LARNING AHAMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 5-8.
21. Sohibov, R. (2022). KOMPOZITSIYANING NAZARIY ASOSLARI. KOMPOZITSIYA HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHALAR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 256-259.
22. Sohibov, R. (2022). RANGLARNING ASOSIY XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 234-238.
23. Yunusaliyev, M. T. (2022). RANGTASVIRDA KONTRAST VA NYUANS'LARNING AHAMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 174-182.
24. Мадаминов, Н. М. (2022). ТАЪЛИМДА ИНФОРМАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ТАЛАБАЛАРДА КАСБИЙ КЎНИКМАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 200-203.

25. Мадаминов, Н. М. (2022). МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ПЛАТФОРМАЛАРИ ИМКОНИАТЛАРИНИ ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 115-119.

26. Мадаминов, Н. М. (2022). ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ТАСВИРИЙ САНЪАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИДАН КЕНГ ФОЙДАЛАНИШ ЕЧИМЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 46-50.

27. Qurbonova, B. (2021). The history of visual art and its importance in people life. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(2), 1558-1561.

28. Barchinoy, K., Sevarakhon, S., & Mukhammadkodir, Y. (2021). EFFECTIVE METHODS OF TEACHING FINE ARTS AND DRAWING AT SCHOOL.

29. Sulaymanova, S. B. Q. (2022). BADIY YO 'NALISHDAGI OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TASVIRIY SAN'ATDA PERSPEKTIVAGA RIOYA QILISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK NAZARIYA VA TA'LIM AMALIYOTIDAGI TAHLILI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 16-23.

30. Sulaymonova, S. B. Q. (2021). TASVIRIY SAN'AT ORQALI DUNYO SIVILIZATSIYASINI O'RGANISH OMILLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(6), 730-735.

31. Аҳмедбекова, М. К., & Дадажоновна, М. Ё. (2022). МУТАХАССИСНИ КАСБИЙ ТАЙЁРЛАШ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 183-194.

32. Kakharovna, A. M., Tadjimatovich, Y. M., Rakhmatovich, S. O., & Mirzahamdamovna, Q. B. (2021). Modern Approaches to the Teaching of Fine Arts. *Solid State Technology*, 64(2), 4250-4254.